

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

6-CON

ИЮНЬ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

Journal of Fundamental Studies

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-6>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

Иқтисодиёт фанлари

XATAMOVA Manzura Ochildievna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8051704>

INNOVATSION IQTISODIY RIVOJLANISH BO‘YICHA XITOIY TAJRIBASI

ANNOTATSIYA

Maqolada innovatsion iqtisodiy rivojlanish bo‘yicha Xitoy tajribasi qalamga olingan. Yuqori texnologiyalardan foydalanadigan qator sohalarda dunyoda yetakchi hisoblangan Xitoyda iqtisodiy rivojlanishning kelajakdagi drayveri bo‘lgan kuchli innovatsion klaster yaratilganidan dalolat beradi.

Kalit so‘zlar: innovatsiya, innovatsion iqtisodiy rivojlanish, Xitoy tajribasi, yuqori texnologiya, drayver, innovatsion klaster.

XATAMOVA Манзура Ачилдиевна

Университет экономики и сервиса Термеза

магистрант

КИТАЙСКИЙ ОПЫТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

АННОТАЦИЯ

В статье описывается опыт Китая в инновационном развитии экономики. Это свидетельствует о создании сильного инновационного кластера, который является будущим драйвером экономического развития Китая, считающегося мировым лидером в ряде высокотехнологических отраслей.

Ключевые слова: инновации, инновационное экономическое развитие, китайский опыт, высокие технологии, драйвер, инновационный кластер.

XATAMOVA Манзура Ачилдиевна

Университет экономики и сервиса Термеза

магистрант

CHINESE EXPERIENCE IN INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY

ANNOTATION

The article describes China's experience in the innovative development of the economy. This indicates the creation of a strong innovation cluster, which is the future driver of China's economic development, which is considered the world leader in a number of high-tech industries.

Key words: innovation, innovative economic development, Chinese experience, high technology, driver, innovation cluster.

XXR tashkil topganidan beri, o‘z oldiga ulkan rivojlanish maqsadlarini qo‘ygan qoloq agrar mamlakat hokimiyati kun tartibi markazida ishlab chiqarish salohiyatini modernizatsiya qilish masalalari ustuvor bo‘lib kelmoqda.

1950-yillarda Sovet Ittifoqi yordamida Xitoy sanoati rivojlanishiga asos solgan korxonalarining tayanch qismi yaratilgan edi. “Katta sakrash” va “madaniy inqilob”larning yo‘qotilgan o‘n yilliklaridan keyin, 1970-yillar oxirida Deng Syaopin tomonidan ishlab chiqilgan “Ochiqlik va islohotlar” yo‘liga o‘tish milliy iqtisodiyotning barcha sohalariga xorijiy investitsiyalar va ilg‘or g‘arb texnologiyalarini maksimal darajada jalb qilishni nazarda tutdi.

Islohotlar boshlanganidan buyon fan-texnika taraqqiyotiga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Ayrim tarmoqlarni ham, shu jumladan, butun bir xalq xo‘jaligini modernizatsiya qilishni jadallashtirishga qaratilgan dastur va rejalar ishlab chiqildi. Ularni ro‘yobga chiqarish amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning ajralmas qismiga aylanib, o‘z samarasini berdi – barqaror yuqori o‘sish sur‘atlari natijasida Xitoy yalpi ichki mahsulot hajmi bo‘yicha AQShdan keyin ikkinchi o‘rinni egallab, “dunyo fabrikasiga” aylandi va xarid qobiliyati pariteti bo‘yicha YaIM o‘lchamiga ko‘ra, AQShdan oldinga o‘tib oldi.

Shu bilan birga, jahon iqtisodiyotida bunday yuqori o‘rinni egallash strategik zaiflik xavfi ortib borishi bilan bog‘liq holda, keyingi o‘sish istiqbollari shubha ostiga qo‘ygani ma‘lum bo‘ldi. Shunday qilib, ishlab chiqarilgan mahsulotlarda milliy qo‘shilgan qiymat ulushi pastligicha qoldi (ayniqsa, yuqori texnologiyali mahsulotlarda). Bundan tashqari, mamlakat ilg‘or g‘arb texnologiyalaridan foydalanishga jiddiy bog‘lanib qolgan tobora aniq bo‘ldi.

Xitoy rahbariyatining ushbu xatarlardan xabardorligining dastlabki belgilaridan biri 1999 yilda qabul qilingan “995 dasturi” bo‘lib, uning amalga oshirilishi Xitoyga o‘zining texnologik bazasini yaratishga imkon berdi va milliy mudofaa sanoatini rivojlantirish uchun asos bo‘ldi, bu esa, mamlakatga zamonaviy qurollarni ishlab chiqarish bo‘yicha yuqori darajaga erishishi uchun zamin yaratdi.

Xitoyning har tomonlama ilmiy-texnik rivojlanishida 2015-yilda tasdiqlangan, 2025-yilgacha mo‘ljallangan “Xitoyda ishlab chiqarilgan” dasturi alohida o‘rin tutadi. Dastur maqsadi mahalliy ishlab chiqarishda yuqori texnologiyali komponentlar ulushini oshirishdan iborat. 2020 yilga kelib 40% gacha va 2025 yilga kelib 70% gacha.

Dasturda yuqori qo‘shilgan qiymatga ega bo‘lgan tarmoqlar uchun ustuvor subsidiyalar, soliq imtiyozlari va arzon kreditlar ko‘zda tutilgan. Faqat so‘nggi 10 yil ichida Xitoy texnologik qaramlikni bartaraf etish uchun katta miqdorda pul sarfladi. Shunday qilib, 2010 yildan 2020 yilgacha Xitoyda ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlari (ITTKI) xarajatlari 706 milliarddan 2,44 trillion yuangacha (580,9 mlrd. dollar) yoki YaIMning 1,71 dan 2,4% gacha oshdi.

Shu bilan birga, yalpi ichki mahsulotdagi ITTKIga sarflangan xarajat ulushi bo‘yicha Xitoy hali ham Yaponiya (188,9 mlrd. dollar yoki YaIMning 3,5%), AQSh (656 mlrd. dollar yoki YaIMning 3,06%) va Janubiy Koreya (103,6 mlrd. dollar yoki YaIMning 4,5%) kabi mamlakatlardan sezilarli darajada ortda qolmoqda. Masalan, Rossiyada 2019 yilda ITTKIga 1,13 trillion rubl (44,3 mlrd. dollar) sarflangan. Bu esa, YaIMning 1,03% ni tashkil etadi. O‘zbekistonda esa, bu ko‘rsatkich 2020 yil holatiga ko‘ra, 0,14 %ni tashkil etgan. 2019 yilda Xitoyda ITTKIni moliyalashtirishning qariyb 20 foizi davlat mablag‘lari va qariyb 76 foizi korxonalarining o‘z mablag‘lari hisobidan amalga oshirildi.

14-besh yillik rejasiga ko‘ra, Xitoy ITTKI xarajatlarini yiliga kamida 7% ga oshirishni rejalashtirmoqda, ya‘ni, prognoz qilinganiyotdan YaIM o‘sish sur‘atidan tezroq. Shunday qilib, 2025 yilga kelib, ilmiy-tadqiqot va ishlanmalar uchun sarf-xarajatlar yiliga taxminan 3,4 trln. yuan, yoki 815 mlrd. dollar, ya‘ni YaIMning taxminan 2,52 foizini tashkil etadi. Bundan tashqari, ITTKI xarajatlarida fundamental va qidiruv ishlariga sarflangan xarajatlar ulushi misli ko‘rilmagan 8 foizga oshadi, bu kelajakdagi texnologik yutuqlar uchun kuchli ilmiy asos yaratilganligidan dalolat beradi.

Bularning barchasi Xitoyda iqtisodiy rivojlanishning kelajakdagi drayveri bo'lgan kuchli innovatsion klaster yaratilganidan dalolat beradi.

Yangi besh yillik rejada strategik texnologiyalarni rivojlantirishda asosiy rol tayanch milliy laboratoriyalari (TML)ga qaratildi. Kvant informatikasi, fotonika, mikro va nanoelektronika, tarmoq aloqalari, sun'iy intellekt, biotexnologiyalar, farmasevtika va zamonaviy energiya tizimlari rivojlanishning eng muhim yo'nalishlari sifatida ajralib turadi.

TML maqomiga erishgan institutlar va tadqiqot guruhlari (xususiy va davlat) markaziy hukumatdan bevosita moliyaviy yordam oladi. Birinchi TML 1984 yilda tasdiqlangan. TML faoliyati doirasi ham fuqarolik, ham harbiy ilovalar uchun texnologiyalarni qamrab oladi. 2019 yil oxirida Xitoyda 515 ta TML mavjud edi.

14-besh yillik rejani ishlab chiquvchilar Xitoy hozirda jahonda yetakchi o'rinni egallagan sohalarni va ilg'or g'arb texnologiyalari darajasidan jiddiy ortda qolishda yetakchi sohalarni aniq ifodalaydi. Shunday qilib, sun'iy intellekt (SI) Xitoyning keyingi 15 yildagi rivojlanishining asosiy ustuvor yo'nalishi hisoblanadi.

2017 yilda qabul qilingan sun'iy intellektni rivojlantirish dasturini amalga oshirish uchun bosqichni o'z ichiga oladi. 2020 yilga borib birinchi bosqichda Xitoy sun'iy intellektni rivojlantirish bo'yicha ilg'or mamlakatlarga yetib olishi kerak edi. Sun'iy intellekt sohasiga 22,5 mlrd. dollar, turdosh tarmoqlarni rivojlantirishga esa, 150 mlrd. dollardan ortiq mablag' sarflanishi kerak edi. Ikkinchi bosqichda, 2025 yilga borib, sun'iy intellektning ayrim tanlangan yo'nalishlarida yetakchi o'rinni egallash maqsadi qo'yilgan. Sanoatni rivojlantirish xarajatlari 60 mlrd. dollarni, unga tegishli sohalarda uchun esa, 745 mlrd. dollarni tashkil etadi [1].

Uchinchi bosqichda 2030 yilga borib sun'iy intellekt sohasida jahon yetakchisiga aylanish maqsadi qo'yilgan: sanoatga kiritilgan sarmoyalar 150 mlrd. dollarni, tegishli sohalarga esa, 1,5 trln. dollarni tashkil qiladi. Ko'pincha SI nafaqat ichki va tashqi xavfsizlik uchun yangi vositalarni yaratish uchun ishlatiladi. Bugungi kunda Xitoyda 500 dan ortiq "aqlii shaharlar" mavjud bo'lib, ularda SI trafikni tahlil qiladi va infratuzilmani boshqaradi [2].

COVID-19 pandemiyasi davrida sun'iy intellekt texnologiyalari bilan ommaviy kuzatuv qurilmalaridan (masalan, temir yo'l vokzallaridagi terminal skanerlar) foydalanish imkonini berdi.

Mavjud va potensial infeksiya o'choqlarini ko'rsatadigan "epidemiya xaritalari" aniq karantin choralarini tezda joriy etish imkonini berdi.

Sini rivojlantirishdan tashqari, Xitoy katta hajmdagi ma'lumotlarni simsiz uzatish uchun 5G tarmoqlarini rivojlantirishga pul tikmoqda. Ushbu texnologiya sanoatni avtomatlashtirish uchun yangi ufqlarni ochadi va yanada murakkab avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish liniyalarini yaratish imkonini beradi. 5G -ni ishga tushirish Xitoyga mahsuldorlikdagi bo'shliqni yopishga va mehnatga layoqatli aholini qisqartirishni qoplashga yordam beradi. Bundan tashqari, 5G tarmoqlari rivojlanishi bulutli hisoblashni yanada qulayroq qiladi, bu foydalanuvchilar ixtiyorida bo'lgan individual qurilmalar ishlash talablarini kamaytirishi mumkin va shu bilan Xitoyning eng so'nggi texnologiyalarni, ya'ni 5 yoki undan kam nanometrli texnologiyaga ega chiplar ishlab chiqarishdagi texnologik bo'shlig'ini qoplaydi.

Hozirda Xitoy yuqori texnologiyalardan foydalanadigan qator sohalarda dunyoda yetakchi hisoblanadi. Eng yirik robot bozoriga (jahon bozorining 36%) ega bo'lgan Xitoy shamol va quyosh elektr stansiyalari umumiy quvvati bo'yicha jahonda yetakchi hisoblanadi [3].

Xitoy dunyodagi eng uzun tezyurar magistral tarmog'iga ega (36 000 km dan ortiq, bu dunyodagi tezyurar liniyalar umumiy uzunligining 65% dan ortig'ini tashkil etadi). Mamlakatda Maglev magnit yostiqchasi asosida boshqariluvchi uzunligi 30 km bo'lgan Shanxayni Pudong aeroporti bilan bog'lovchi tezyurar poezd liniyasi mavjud. Mazkur liniyaning ekspluatatsiya tezligi 430 km/soatni tashkil etadi. Liniya 2004 yilda Siemens (Germaniya) kompaniyasi bilan hamkorlikda Transrapid texnologiyasidan foydalangan holda qurilgan. Yuqori tezlikda harakatlanuvchi liniyalar Xitoyda ishlab chiqilgan zamonaviy CTCS-3 poezdlarni boshqarish tizimi (Yevropa ETCS ga o'xshash) bilan jihozlangan bo'lib, bu poezdlarning 350 km/soatdan yuqori tezlikda va 3 daqiqalik interval bilan harakatlanishiga imkon beradi.

2020 yilda Xitoyda 1 millionga yaqin elektromobil ishlab chiqarilgan (AQShda - 410 ming). O'sha yili Xitoy Germaniyani siqib chiqarib, avtomobilsozlik mahsulotlarini eksport qilishda birinchi o'rinni egalladi (bozorning 15,8%). O'tgan yili Xitoy Jahon intellektual mulk tashkilotida 68720 ta patentni ro'yxatdan o'tkazgan bo'lsa, AQShda 59230 ta patent ro'yxatga olingan. Shu bilan birga, AQSh tomonidan ro'yxatga olingan barcha yangi patentlarning 10 foizigachasi xitoylik familiyali shaxslarga to'g'ri keladi.

Ish haqi o'sishi, sifatli tibbiy xizmatdan foydalanish, ijtimoiy ta'minot va sifatli uy-joy yuqori texnologiyali sanoatni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan oliy ma'lumotli mutaxassislarni jalb qilishning kalitidir. Shunday qilib, Xitoy yuqori texnologiyali elektronika ishlab chiqarish bo'yicha yetakchi mutaxassislarni faol ravishda jalb qilmoqda. 2020 yil oxiriga kelib, Xitoy kompaniyalari TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, yarimo'tkazgich chiplari ishlab chiqarish bo'yicha jahonda etakchi) dan 3000 dan ortiq muhandislarni jalb qildi, ularning 100 dan ortig'i katta muhandislar va bo'lim boshliqlaridir.

2000-yilda xorijga o'qish uchun ketgan talabalarning atigi 23 foizi o'z vataniga qaytgan. 2010 yilda, bu ko'rsatkich 47%ni, 2019 yilda esa, 82% ga ko'tarildi. 2019 yilda xorijda tahsil olayotgan xitoylik talabalar soni 703,5 ming kishini tashkil qildi. Shu bilan birga, chet elga ketgan xitoylik talabalarning deyarli yarmi Amerika universitetlarida tahsil oladi. Ularning yillik bitiruv darajasi 400 ming muhandisni tashkil etadi (2017 yil ma'lumotlari), ularning yarmi mikroelektronika sohasida diplomga ega [4].

Xitoyda maxsus iqtisodiy islohotlarning jadal rivojlanishiga quyidagi omillar turtki bo'lgani aniqlandi:

1. Maxsus iqtisodiy islohotlarda korxonalar o'zlarining investisiya, innovasiya, ishlab chiqarish va marketing qarorlarining katta qismini mustaqil qabul qildi.
3. Maxsus iqtisodiy islohotlarda xorijiy investisiyalar uchun maxsus soliq imtiyozlari berilgan va ularning mahsulotlari asosan eksportga yo'naltirilgan.
4. Iqtisodiy faoliyat asosan bozor tamoyillari asosida boshqariladi va ularga xalqaro savdoda katta mustaqillik berildi.
5. 2019-2020 yillarda Xitoyda 24 ta yangi transchegaraviy elektron-tijorat zonalari ochildi.
6. Xitoydagi maxsus iqtisodiy zonalar asosan yuqori texnologiyali sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishga yo'naltirildi.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Струкова П.Э. Искусственный интеллект в Китае: современное состояние отрасли и тенденции развития// Вестник Санкт-Петербургского университета Востоковедение и африканистика. 2020. Т. 12. Вып. 4. С. 588-606.
2. Перская В.В., Ревенко Н.С. «Сделано в Китае2025»: китайский опыт обеспечения задач национального развития// Азия и Африка сегодня. 2020. Вып. 7. С. 19-25
3. Салицкий А.И. Два контура: Китай ответил на вызовы2020 года.// Проблемы Дальнего Востока. 2021. №3. С. 48-60.
4. Донецкая С.С., Ли М. Китайские студенты за рубежом: динамика численности и цели выезда// Высшее образование в России. 2020. Т. 29. №6. С. 153-168.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz